

 MENU

a penado Pavão

opinião como direito

AOS MORTOS-VIVOS

novembro 2, 2019 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 07 – n. 16/2019

Hoje se homenageia os mortos.

Será assim mesmo que deveriam ser lembrados? Bom, há múltiplas dimensões para se falar.

Há os mortos que já se foram. Há os mortos que nem se deram conta disso. Há os mortos-vivos e, aqui, em duas dimensões, ao menos: os que morreram e vivem na lembrança e os que mortos-vivos que só vagam pela terra.

Somos o que foram. Bem que esta frase poderia sintetizar os mortos que vivem.

Sim, por que somos a continuação dos que se foram, ora melhorados, ora piorados, mas somos a continuidade dos nossos antepassados.

Ontem, ao visitar o túmulo de meus pais, após rezar um mistério do Rosário, me dei conta de como teria sido a dor de meus pais ao enterrarem o primeiro filho. Intraduzível!

Meus pais são mortos-vivos, porque tenho a plena crença de que Deus os recebeu. Por isso, encerrados aqui, vivos estão como mortos que são na terra.

Vivem na lembrança, vivem nas conquistas, vivem nas angústias. Vivem na alegria. Vivem nos netos. Vivem nos bisnetos. Simplesmente vivem, porque deram sentido a suas vidas.

Mas há os que já morreram e nem sabem. Morreram pela acidez mórbida da prepotência de se acharem os donos da razão sempre. Morreram porque não conseguiram aprender que quem não aprende com os erros alheios está condenado a errar duas vezes. Morreram por suas amarguras e frustrações. Morreram pela indisfarçável inveja. São mortos de si e só merecem oração para que consigam encontrar a paz.

Se no dia de hoje a lembrança é só de mortos, sequer precisa a visita ao cemitério. As redes sociais estão cheias desses mortos vagando.

Aos mortos-vivos, que estão na paz do Senhor e que nos emprestaram os sobrenomes, muita luz.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O BOM SENSO OU SUA FALTA?

PRÓXIMO POST

SUA EXCELÊNCIA, O POVO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)